

Практичне втілення національної освіти передбачає створення програм та проектів, які підтримують культурну спадщину та українські цінності. Це включає курси з української літератури, історії, мови та мистецтва, екскурсії до історичних місць, участь у національних святах і фестивалях. Важливим компонентом є залучення учнів до громадських проектів та ініціатив, таких як волонтерство, що сприяє розвитку громадянської позиції.

Освітні заклади часто співпрацюють з музеями, культурними центрами та громадськими організаціями для інтеграції соціокультурного досвіду у навчальний процес. Також активно впроваджуються програми патріотичного виховання, що дозволяє підготувати молодь до громадської активності та відповідальності. З огляду на євроінтеграційні прагнення та досягнення України, а також зважаючи на сучасний стан і виклики функціонування вітчизняної освітньої системи в аспекті її ключового завдання – забезпечення економіки кваліфікованими фахівцями – стає очевидним, що реформування освіти має стати пріоритетним напрямом системних змін у країні [2, с. 274-281; 3, с. 145-153].

Національна освіта в Україні, заснована на ґрунтовній теоретичній базі, ефективних методологічних підходах і багатогранних практичних заходах, формує патріотичну, свідому молодь, здатну зберігати і розвивати національну культуру. Вона сприяє вихованню громадян з високими моральними якостями та відповідальністю за майбутнє держави.

Впровадження національних цінностей через освіту дозволяє українському суспільству протистояти культурним викликам глобалізації, зберігаючи свою унікальність та духовні основи. Поєднання теорії, методології та практики дозволяє українській освіті підтримувати сталий розвиток нації, збагачуючи її соціокультурний потенціал та зміцнюючи ідентичність.

Список використаних джерел

1. Кравченко С. Забезпечення якості освіти в США та в Україні: тенденції розвитку. *Український педагогічний журнал*. 2020. №4. С. 17-23.
2. Мартякова О. В. Сучасні моделі гармонізації ринків освітніх послуг та праці. *Вісник соціально-економічних досліджень*. 2013. Вип. 4 (51). С. 274-281.
3. Моспан Н.В. Вища освіта України в умовах розвитку ринкової економіки. *Педагогічний процес: теорія і практика*. 2013. Вип. 4. С. 145-153.

Альвіна Алиєва,
*кандидат філол. наук, доцент кафедри іноземної
та української філології Луцького національного
технічного університету, м. Луцьк, Україна*

ІНТЕГРАЦІЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: цифровізація освіти, викладання англійської мови, цифрові інструменти, педагогічна освіта, інтерактивні методи, змішане навчання, гейміфікація, онлайн-платформи.

Сучасна педагогічна освіта перебуває зазнає динамічних змін, зумовлених цифровізацією освітнього простору. У цих умовах використання цифрових інструментів у навчанні англійської мови стає не лише актуальною тенденцією, але й нагальною потребою, що дозволяє підвищувати якість підготовки майбутніх фахівців. Цифровізація стимулює перегляд традиційних підходів до навчання, надаючи

викладачам нові можливості для інтерактивного, доступного та ефективного освітнього процесу.

Використання цифрових технологій у викладанні англійської мови в закладах вищої освіти має низку переваг, які позитивно впливають як на якість навчання, так і на мотивацію студентів. Цифрові платформи забезпечують доступ до навчальних матеріалів у зручному форматі, що дозволяє студентам працювати у будь-який час і з будь-якого місця. Інноваційні засоби, такі як інтерактивні дошки, мультимедійні ресурси та адаптивні освітні програми, сприяють персоналізації освітнього процесу, роблячи його більш практичним, цікавим і динамічним [1, с. 471].

Цифрові технології, такі як платформи для дистанційного навчання (Moodle, Google Classroom), інструменти для спільної роботи (Padlet, Miro) та ресурси для вивчення мов (Duolingo, Quizlet), дозволяють інтегрувати навчальні матеріали у цифрове середовище. Це сприяє розширенню доступу до автентичних джерел, гнучкості організації занять та підвищенню мотивації студентів через використання мультимедійних елементів. Крім того, платформи, такі як Grammarly чи Write&Improve, надають можливість студентам удосконалювати мовні навички самостійно, отримуючи зворотний зв'язок у режимі реального часу.

Інтеграція цифрових інструментів у навчання англійської мови передбачає використання різних підходів, зокрема змішаного навчання (blended learning) та гейміфікації.

Змішане навчання англійської мови за професійним спрямуванням сприяє підвищенню якості освітніх послуг, розширенню можливостей студентів і забезпеченню інтерактивної взаємодії між викладачем та студентами як в онлайн-форматі, так і під час очних занять. Ця модель організації освітнього процесу дозволяє використовувати різноманітні методи та засоби навчання, роблячи його більш змістовним і спрямованим на формування у студентів позитивної мотивації, самостійності у пізнавальній діяльності та вмінь самоконтролю. Завдяки поєднанню аудиторної роботи та самостійного опанування матеріалу із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, навчання стає високоефективним. Воно стимулює розвиток аналітичного мислення та критичного сприйняття інформації у студентів. Інтеграція інтерактивних методів, комунікаційних інструментів і сучасних технологій у змішану модель навчання дозволяє максимально розкрити потенціал навчального контенту. У результаті формується компетентний фахівець, здатний ефективно розв'язувати професійні завдання та адаптуватися до сучасних викликів [2, с. 65].

Застосування гейміфікації під час занять з англійської мови у технічних закладах вищої освіти дозволяє студентам зрозуміти практичний зв'язок мови з реальним життям, майбутньою професійною діяльністю та важливість володіння іноземною мовою для успішного виконання виробничих завдань. Крім того, така методика навчання сприяє підвищенню інтересу до освітнього процесу, стимулює мотивацію, розвиває автономність студентів і забезпечує профільний характер навчання. Використання гейміфікаційних елементів також змінює поведінку учасників освітнього процесу, надаючи змогу отримувати постійний зворотний зв'язок про їхній прогрес. Це відкриває можливості для досягнення низки освітніх та організаційних цілей, зокрема, заохочення до вивчення іноземної мови, формування навичок управління часом (time management) і стресом (stress management) та інших важливих компетентностей [3, с. 250].

Особливої уваги потребує підготовка майбутніх фахівців до ефективного використання цифрових інструментів. Це передбачає не лише технічну обізнаність, але й формування методичних компетенцій, таких як вибір інструментів відповідно до

навчальних цілей, інтеграція їх у структуру занять та оцінювання ефективності. Водночас важливо враховувати етичні аспекти цифровізації, зокрема питання захисту персональних даних студентів і дотримання авторських прав.

Цифровізація також змінює традиційні підходи до оцінювання знань. Використання онлайн-тестів, інтерактивних опитувань та автоматизованих систем перевірки дозволяє не лише спростити процес оцінювання, але й надати студентам швидкий зворотний зв'язок. Це сприяє підвищенню прозорості оцінювання та стимулює студентів до подальшого вдосконалення своїх знань.

Інтеграція цифрових технологій у процес викладання англійської мови є ключовим етапом удосконалення освітнього процесу, що відповідає актуальним запитам сучасних студентів і вимогам часу. Це потребує всебічного підходу та ретельного врахування потенційних викликів для досягнення високої якості й максимальної ефективності навчання [1, с. 471].

Таким чином, інтеграція цифрових інструментів у навчання англійської мови відкриває нові перспективи для підвищення якості педагогічної освіти. Вона не лише сприяє удосконаленню мовних компетенцій студентів, але й формує навички критичного мислення, самостійної роботи та адаптації до вимог сучасного цифрового середовища. Подальше дослідження і впровадження цифрових технологій в освітній процес дозволить забезпечити відповідність педагогічної освіти сучасним викликам і потребам суспільства.

Список використаних джерел

1. Проценко У. М., Базиляк Н. О., Вдовіна О. О. Використання цифрових технологій у викладанні англійської мови в ЗВО. Вісник науки та освіти. 2024. № 5(23). С. 459-473.
2. Хмизова О. В. Змішане навчання англійської мови за професійним спрямуванням у закладах вищої освіти України. Наукові праці. Педагогіка. 2019. Вип. 311. Том 33. С. 61-67.
3. Галацин К. О. Гейміфікація як метод оптимізації викладання англійської мови студентам технічних спеціальностей. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. Вип. 27, том 1. С. 246-251.

Євгенія Дурманенко,

*кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики
дошкільної освіти КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОНІТОРИНГОВИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

Ключові слова: моніторинг, моніторингові вміння, здобувач освіти, формування моніторингових умінь, професійна підготовка.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства в цілому й зокрема його освітньої системи важливим є своєчасно й об'єктивно діагностувати й оцінювати реальний стан освітнього процесу, його результативність та відповідність державним вимогам, що уможлиблює підвищення якості всіх освітніх ланок з урахуванням потреб споживачів освітніх послуг. Звідси проблема формування моніторингових умінь у майбутніх фахівців є *актуальною* та своєчасною для дослідження.

Учені у своїх дослідженнях розкривають сутність державного управління якістю загальної середньої освіти в Україні; досліджують питання моніторингу загальної середньої освіти як складової системи управління якістю освіти; аналізують основні принципи функціонування системи моніторингу якості загальної середньої освіти (Т. Лукіна) [2;4]. У свою чергу, К. Крутії розглядає моніторинг як сучасний засіб